

POSLEDICE ISELJAVANJA NA OBRAZOVNI SISTEM I DOSTUPNOST RADNE SNAGE U REPUBLICI SRBIJI

Dr Vinko Lepojević*

Dr Vesna Janković-Milić*

Rezime: *Emigracija je već dugi niz godina obeležje društveno-ekonomskog pejzaža u Republici Srbiji. Iseljavanje stanovništva iz Republike Srbije, kao i sa celokupnog područja Zapadnog Balkana, i gubitak ljudskog kapitala ključni je ograničavajući faktor budućeg privrednog razvoja. Prema poslednjim procenama UN-a, Republika Srbija gubi populaciju takvim intenzitetom da je postala jedno od demografski najugroženije područje sveta. U periodu 2014. – 2023. broj stanovnika u Republici Srbiji smanjio se za 507.983. Podaci Eurostata za period 2014. – 2023. pokazuju da je EU izdala 423.962 prvih dozvola za građane Srbije. Broj učenika u osnovnim školama smanjio se za 50.326 (9,05 %), a u srednjim školama za 19.373 (13,11 %). U radu je dokazano da postoji direktna veza između iseljavanja i smanjenja broja učenika u osnovnim i srednjim školama.*

Ključne reči: *emigracija, populacija, iseljavanje iz Srbije, tržište rada, obrazovanje*

1. Uvod

Sa svojim bogatim kulturnim nasleđem i istorijom, Srbija se suočila sa značajnim izazovima dok njeni građani traže mogućnosti u inostranstvu. Ekonomska nestabilnost, politička neizvesnost i potraga za boljim izgledima za posao pokrenuli su talase migracija iz zemlje. Kao rezultat toga, dve velike oblasti su direktno pogođene: obrazovni sistem i

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija, ORCID 0000-0002-8364-1078

vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija, ORCID 0000-0002-9645-8598

vesna.jankovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja na osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2024. godini (evidenci broj 451-03-65/2024-03), uključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i razvoja Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 314.74:37.014.5(497.11)

314.74:331.524(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17078024

tržište radne snage. Usled iseljavanja Srbija će u narednih pet godina doseći granicu svojih proizvodnih mogućnosti, a budući privredni napredak biće ograničen i nedovoljan za finansiranje svih državnih potreba. Ovaj članak istražuje posledice emigracije na ove kritične aspekte srpskog društva.

Predmet istraživanja u ovom radu su posledice iseljavanja po obrazovni sistem i radnu snagu u Republici Srbiji. Srbija se u poslednje tri decenije suočava sa ozbiljnim padom broja stanovnika i tokom tog perioda demografska dinamika dobijala je sve veću pažnju javnosti i državnih aktera. Naime, Srbija kao i zemlje Zapadnog Balkana gube populaciju takvim intenzitetom da su postale demografski najugroženije područje sveta (UN, 2024.). UN predviđa da će nekoliko zemalja u Evropi doživeti vrlo značajan pad stanovništva do 2050. godine, uključujući prvenstveno zemelje Zapadnog Balkana.

Niska stopa fertiliteta koja karakteriše zadnjih 25 godina bila je najvažniji pokretač negativnih demografskih promena u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Danas Srbija ima isti broj stanovnika kao i pre pola veka, s tim što je stanovništvo znatno starije, tako da je i budući pad sasvim izvestan. Proračuni domaćih demografa pokazuju da će se stanovništvo Srbije do polovine veka smanjiti za 1,4 miliona ili za jednu petinu (Nikitović, 2022). Ako se taj scenario ostvari, Srbija će biti među zemljama Evrope i sveta koje najbrže gube stanovništvo. Podizanje stopa fertiliteta ne može da nadomesti gubitke. Blizina tržišta radne snage zemalja EU i njihove potrebe za novim radnicima i u budućnosti će predstavljati podstrek za spoljne migracije. Iz perspektive broja stanovnika, pronatalitetne mere neće biti dovoljne; ukoliko želi da ublaži pad broja stanovnika, Srbija mora da razvije nove politike upravljanja migracijama, uključujući i imigracione politike (Medić et al., 2022). Vodeći domaći i strani demografi slažu se da je malo verovatno da će se demografsko opadanje Srbije zaustaviti te da je prilagođavanje depopulaciji neizbežno (Nikitović, 2018).

Slični problemi postoje i na nivou EU-a (Europa.eu, 2024.), no, pri tome ne treba zanemariti činjenicu da se radi o zemljama koje imaju znatno veći bruto domaći proizvod od Srbije te se lakše mogu nositi s posledicama ovog procesa.

Za razliku od većine zemalja EU-a, Srbija ima još jedan važan problem koji utiče na strukturu stanovništva – iseljavanje mladih. Uz to iseljavanje nije samo jednostavno oduzimanje broja iseljenika od ukupnog broja stanovništva, već ovu pojavu treba posmatrati s dugoročnim posledicama u smeru poremećaja u starosnoj strukturi i sužavanju biološke osnove za obnavljanje stanovništva (Akrap & Strmota, 2017.). Povrh svega, većinu iseljenika danas čine kategorije mladjeg stanovništva sa visokim obrazovanjem, za razliku od ranijih talasa emigriranja (Jurić, 2017). Za Srpsko društvo odlazak mladih je dvostruki gubitak. Osim slabljenja demografskog potencijala slabe i smanjuju se i profesionalne kategorije sposobne usmeravati društvo prema modernijem i boljem razvoju (Jurić & Hadžić, 2022). Stoga iseljavanje ima direktan uticaj celokupni život srpskog društva.

U poslednjoj deceniji, pored pronatalitetnih mera, pažnju javnosti zaokupilo je pitanje upravljanja migracijama. Tome je doprineo rast povremenih i trajnih migracija ka novim i starim članicama Evropske unije koji je čak doveo do nestašice radnika u pojedinim oblastima (Jurić & Hadžić, 2022). Strategija o ekonomskim migracijama usvojena 2020. godine pokušala je da ponudi odgovor na neke izazove. Ali budući da je problem relativno nov i veoma složen te da njegovi koreni prelaze granice jedne zemlje, efekti ovih strateških dokumenata tek treba da se vide.

2. Posledice emigracije

2.1. Emigracija i obrazovni sistem

Jedan od suptilnijih, ali dalekosežnijih efekata emigracije je njen uticaj na obrazovni sistem. Kako veliki broj mladih napušta zemlju u potrazi za bolje plaćenim poslovima ili boljim mogućnostima za karijeru u inostranstvu, Srbija se suočava sa brojnim izazovima u svom obrazovnom sektoru.

Emigracija visokoobrazovanih pojedinaca, koja se često naziva „odliv mozгова“, uvek je bilo važno pitanje u Srbiji. Bojni obrazovani stanovnici Srbije, posebno oni sa specijalizovanim veštinama u oblastima kao što su medicina, inženjering i IT, odlaze radi boljih karijera u Zapadnu Evropu. Ovaj odliv kvalifikovanih profesionalaca dovodi do značajnog gubitka talenata i intelektualnog kapitala koji bi inače mogli da doprinesu razvoju obrazovnih i istraživačkih institucija u zemlji. Odlazak mladih, obrazovanih ljudi takođe ograničava potencijal potencijalnih prosvetnih radnika u Srbiji. Univerziteti i škole se suočavaju sa sve većim poteškoćama u regrutovanju kvalifikovanog osoblja za nastavu specijalizovanih predmeta, podrivajući kvalitet obrazovanja.

Emigracija takođe doprinosi smanjenju broja učenika koji pohađaju škole i univerzitete, posebno u manjim gradovima i ruralnim područjima. Emigracija često uključuje čitave porodice, što dovodi do smanjenja broja učenika u školama i na univerzitetima. Kako se mlade porodice sele u inostranstvo, lokalno stanovništvo se smanjuje, što dovodi do nižih stopa upisa i, u nekim slučajevima, zatvaranja škola (Heckert, 2015). Ovo ne samo da umanjuje lokalnu obrazovnu infrastrukturu, već i opterećuje preostale obrazovne institucije, koje često imaju manje resursa da podrže svoje učenike. Ovaj pad upisa ima finansijske implikacije za obrazovne institucije, jer je finansiranje često vezano za broj učenika (Mahato, 2022). Manji budžeti mogu rezultirati manjim resursima za infrastrukturu, nastavne materijale i vannastavne aktivnosti, dodatno umanjujući kvalitet obrazovanja.

Emigracija stanovništva ima za posledicu i gubitak prosvetnih radnika i istraživača. Naime, nastavnici, profesori i istraživači koji emigriraju ostavljaju praznine u obrazovnim institucijama u Srbiji, a to dalje vodi da se odlaskom iskusnih vaspitača smanjuje kvalitet nastave. Pored toga, gubitak istraživača slabi kapacitet zemlje za inovacije i akademski napredak.

Jedna od posledica emigracija je i demotivacija među studentima. Percepcija da su mogućnosti u Srbiji ograničene može demotivirati studente koji obrazovanje vide kao put ka emigraciji, a ne kao sredstvo za doprinos svojoj zemlji. Ovakav način razmišljanja može potkopati vrednost obrazovanja i smanjiti podsticaj za akademsku izvrsnost. S druge strane, sa manje kvalifikovanih profesionalaca koji su ostali u zemlji, postoji rizik da obrazovni nastavni planovi i programi možda neće držati korak sa globalnim napretkom. Ovo bi moglo da stavi srpske studente u nepovoljan položaj na sve konkurentnijem globalnom tržištu rada.

2.2. Emigracija i tržište radne snage

Iseljavanje velikog dela stanovništva imalo je dubok uticaj na tržište rada u Srbiji, sa kratkoročnim i dugoročnim posledicama po privredu zemlje. Jedan od najneposrednijih efekata emigracije je nedostatak radne snage u određenim industrijama. Kvalifikovani radnici,

uključujući lekare, inženjere i nastavnike, veoma su traženi u inostranstvu, a njihov odlazak ostavlja praznine u kritičnim sektorima srpske privrede. Ovaj nedostatak je posebno očigledan u industrijama koje zahtevaju visoko specijalizovanu radnu snagu, kao što su zdravstvo, tehnologija i obrazovanje (Girsberger, 2017). Industrije kao što su zdravstvo, IT, inženjering i građevinarstvo su posebno teško pogođene emigracijom. Na primer, Srbija se suočila sa nedostatkom medicinskih stručnjaka, uključujući lekare i medicinske sestre, jer su mnogi tražili veće plate i bolje uslove rada u inostranstvu. To je opteretilo zdravstveni sistem i smanjilo kvalitet zdravstvene zaštite koja je dostupna građanima.

Pored toga, dok u Srbiji postoji veliki broj niskokvalifikovanih radnika, emigracija mladih ljudi koji traže bolje mogućnosti za posao u inostranstvu stvara demografsku neravnotežu, sa neproporcionalnim brojem starijih radnika koji ostaju u zemlji. Ovo dovodi do izazova u održavanju produktivnosti radne snage i održanju ekonomskog rasta. Emigracija ima tendenciju da uključuje mlađe, radno sposobne pojedince, ostavljajući iza sebe stariju populaciju. Ova demografska promena pogoršava manjak radne snage i povećava koeficijent zavisnosti, gde manje radno stanovništvo mora da izdržava veći broj penzionera. Vremenom, ovo može opteretiti sisteme socijalnog osiguranja i smanjiti ekonomsku produktivnost.

Nedostatak radne snage i kvalifikovanih radnika podstakao je Srbiju da se okrene ka privlačenju stranih investicija i podsticanju svoje dijaspore da se vrati. Vlada je uvela programe koji imaju za cilj privlačenje visokokvalifikovanih srpskih iseljenika da se vrate kući, nudeći podsticaje kao što su poreske olakšice i poslovna podrška onima koji odluče da investiraju u zemlji. Direktno strane investicije (SDI) se takođe podstiču kako bi se popunile praznine na tržištu rada i pomoglo u otvaranju novih radnih mesta u ključnim sektorima. Ovi naponi su postigli određeni uspeh, pri čemu su određene industrije doživele povećanje stranih investicija i otvaranja lokalnih radnih mesta. Međutim, ova rešenja su još uvek u ranoj fazi i još uvek nisu dovoljna da u potpunosti reše strukturalni nedostatak radne snage izazvan emigracijom. Ne treba smetnuti s uma da nedostatak kvalifikovane radne snage otežava Srbiji privlačenje stranih investicija i konkurentnost na globalnom tržištu. Kompanije se možda oklevaju da uspostave operacije u zemlji u kojoj ne mogu da pronađu potrebne talente, što dodatno ograničava otvaranje radnih mesta i ekonomski rast.

U sektorima u kojima je nedostatak radne snage akutan, poslodavci mogu biti primorani da povećaju plate kako bi privukli i zadržali radnike. Iako ovo može koristiti zaposlenima, to takođe može dovesti do većih troškova za preduzeća, potencijalno smanjujući njihovu konkurentnost i profitabilnost.

Sa pozitivne strane, emigracija je takođe dovela do priliva doznaka, pri čemu mnogi građani Srbije koji rade u inostranstvu šalju novac svojim porodicama. Ove doznake značajno doprinose srpskoj privredi i pružaju finansijsku podršku onima koji ostaju u zemlji. U nekim slučajevima, ovaj spoljni prihod je omogućio porodicama pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i stanovanju. Međutim, oslanjanje na doznake kao vežne komponente ekonomije je mač sa dve oštrice. Iako pružaju kratkoročno ekonomsko olakšanje, doznake ne doprinose dugoročnih strukturalnih problema na tržištu rada. Štaviše, kako mlađa generacija nastavlja da emigrira, postoji rizik od starenja stanovništva, što može stvoriti dodatni ekonomski pritisak i smanjiti ukupnu produktivnost.

2.3. Empirijski dokazi o posledicama migracija na obrazovanje i tržište rada

O iseljavanju iz Republike Srbije nema pouzdanih službenih podataka. U tom smislu je za kvantificiranje posledica iseljavanja iz Srbije korišćeno više izvora. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se u razdoblju 2014–2023. stanovništvo Srbije smanjilo za 508.604 (RZS, 2024.). Prema podacima Eurostata u periodu 2014. – 2023. EU je izdala 423.962 prvih dozvola boravka za građane Srbije (Eurostat, 2024.) – što čini 6.4 % ukupnog stanovništva Srbije (prema procenama iz 2023. populacija Srbije iznosila je 6.623.183; RZS, 2024.). Od tog broja, 145.882 dozvola, ili 34,4 %, izdato je iz porodičnih razloga, 21.022 ili 4,6 % za obrazovanje, a 187.861 ili 44,3 % u svrhu zaposlenja. Najveći broj izdatih dozvola u posmatranom periodu realizovan je 2019. izdato je čak 62.417 dozvola. Sa slike 1. vidi se značajno učešće dozvola za zapošljavanje tokom posmatranog perioda.

Slika 1 Izdate prve dozvole stanovnicima Republike Srbije u EU prema razlozima u periodu 2014 -2023.

Izvor: Eurostat

Godine 2023. u strukturi dozvola izdatih iz porodičnih razloga 53,74 % dozvola izdato je za Nemačku, 17,46 % za Austriju i 5,25 % za Švicarsku. Što se tiče dozvola u svrhu obrazovanja, 25,11 % odnosi se na Sloveniju, 13,02 % na Nemačku, a 9,46 % na Italiju. Od izdatih radnih dozvola najveći broj je izdan za Hrvatsku 34,76 %, 20,65 % za Nemačku te 12,65 % za Slovačku. Takođe, u posmatranom periodu od svih izdatih dozvola najviše dozvola je izdato za Nemačku, 34,84%, zatim za Hrvatsku 11,33%, Austriju 10,16% i Sloveniju 7,61%.

Slika 2 Izdate prve dozvole građanima Republike Srbije prema starosti

Izvor: Eurostat

Analiza druge dostupne baze podataka Eurostata (Eurostat, 2024), koja se odnosi na sve važeće dozvole prema starosnim kategorijama, upućuje na zaključak da je većina dozvola izdata građanima Republike Srbije u kategoriji 30-44 godina i kategoriji 45-64 (Slika 2).

Tabela 1 Broj upisanih učenika i studenata u periodu 2014-2023. godine u Republici Srbiji

Godina	Osnovno obrazovanje		Srednje obrazovanje		Visoko obrazovanje
	Broj odeljenja	Broj učenika	Broj odeljenja	Broj učenika	Broj studenata
2014	25113	555573	10846	270356	241052
2015	25100	549128	10597	261156	251162
2016	25154	543028	10320	253997	262108
2017	25034	536528	10135	250011	256172
2018	24652	524518	10006	249094	249771
2019	24177	515572	10050	252108	241968
2020	24054	508975	10117	249855	242550
2021	23949	505291	10134	248605	243952
2022	23464	507374	10118	243756	248508
2023	24251	505247	10028	234919	249768

Izvor: RZS (<https://data.stat.gov.rs/?caller=1801&languageCode=sr-Latn>)

Na negativne učinke iseljavanja najbolje ukazuju podaci kretanja u obrazovnom sistemu u posmatrnom desetogodišnjem periodu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj razreda u osnovnim školama smanjen je za 862, dok je u srednjim školama smanjen za 818. Broj učenika u osnovnim školama smanjio se za 50.326, a u srednjim školama za 35.437 (RZS, 2024.). Broj učenika u osnovnim školama manji je za 9,05 % u

Posledice iseljavanja na obrazovni sistem i dostupnost radne snage u Republici Srbiji

odnosu na početno razdoblje, a u srednjim školama za 13,11 %. Podaci za visoko obrazovanje pak pokazuju porast upisanih studenata za 8.716 , što je prikazano u Tabeli 1. Prosečan godišnji rast upisanih studenata u periodu 2014-2023. iznosio je 0,36%.

Kako bi se testirala hipoteza za Srbiju da je pad broja učenika i studenata povezan s iseljavanjem formulsana su tri regresiona modela u kojem je nezavisna varijabla broj izdanih prvih dozvola za građane Srbije u EU-u, dok su zavisne varijable broj učenika u osnovnim školama (Model 1), broj učenika u srednjim školama (Model 2), te broj studenata na fakultetima (Model 3).

Tabela 2 Regresioni modeli

Indikator	Model 1	Model 2	Model 3
Konstanta	578463.046 (0.000)	274428.478 (0.000)	254830.709 (0.000)
Koeficijent	-1.258 (0.005)	-0.544 (0.021)	-.145 (0.457)
R	-0.802 (0.003)	-0.711 (0.011)	-0.266 (0.299)
R ²	0.643	0.506	0.071
F statistič	14.404 (0.005)	8.180 (0.021)	0.611 (0.457)

- U zagradama su *p*-vrednosti

Izvor: Autori

Rezultati u Tabeli 2, delimično dokazuju polaznu hipotezu o postojanju inverzne veze između broja izdatih prvih dozvola za građane Republike Srbije i broja upisanih djaka i studenata. Model 1 pokazuje da postoji jaka inverzna veza između broja izdatih dozvola i broja upisanih djaka u osnovne škole. Ova veza je statistički značajna. Do identičnih rezultata dolazimo analizom odgovarajućeg regresinog modela. Naime, broj izdatih dozvola utiče smanjenje broja upisanih djaka u osnovne škole. Modelom je objašnjeno 64,3% varijabiliteta. Preme Modelu 2, između broja izdatih dozvola i broja upisanih učenika u srednje škole postoji jaka inverzna veza. Regresioni model ukazuje da povećanje broja dozvola vodi smanjenju broja upisanih srednjoškolaca. Modelom je objašnjeno 50,6% varijabiliteta. Analiza odnosa između broja izdatih dozvola i broja upisanih studenata ukazuje da postoji slaba inverzna veza između ovih pojava koja nije statistički značajna. U tom smislu i regresioni Model 3 ukazuje na to da broj izdati dozvola negativno utiče na broj upisanih studenata, ali ne postoji statistički značajnost ove veze.

Tabela 3 Anketa o radnoj snazi u Republici Srbiji za period 2014-2023

Godina	Aktivno stanovništvo (u 000)	Zaposleni (u 000)	Nezaposleni (u 000)	Zaposleni/Aktivno stanovništvo (%)
2014	3157,2	2559,4	608,2	81,1
2015	3116,8	2574,2	551,9	82,6
2016	3208,8	2719,4	489,4	84,7
2017	3229,9	2794,7	435,2	86,5
2018	3244,9	2832,9	412,2	87,3
2019	3236,9	2901,0	335,9	89,6
2020	3158,9	2894,8	286,6	91,6
2021	3099,0	2754,8	344,2	88,9
2022	3114,8	2818,5	296,3	90,5
2023	3137,8	2818,5	295,8	89,8

Izvor: RZS (<https://data.stat.gov.rs/?caller=1801&languageCode=sr-Latn>)

Podaci iz Tabele 3, koji se odnose na kretanje zaposlenosti iz Ankete o radnoj snazi, pokazuju da nije došlo do smanjenja ukupne radne snage u Srbiji, koja se čak povećala periodu 2016-2019. Međutim, ako se izračuna odnos zaposlenih radnika i radno aktivnog stanovništva, može se videti da se taj odnos svake godine u proseku povećava za 1,03 %, Ovaj podatak govori da između broja aktivnih stanovnika i broja zaposlenih ne postoji velika razlika i da će u Republici Srbiji uskoro nestati potencijal za privredni rast, a kao posledica iseljavanja radne snage i negativnog prirodnog priraštaja,

3. Zaključak

Prema statističkim podacima, Republika Srbija i zemlje Zapadnog Balkana rapidno gube populaciju takvim intenzitetom da su postali demografski najugroženije područje sveta. Problem s niskim fertilitetom i starenjem populacije postoji i u zemljama EU-a, ali za razliku od većine zemalja EU-a, Srbija ima još jedan važan problem koji utiče na strukturu stanovništva – iseljavanje mladih,.

Statistički podaci pokazuju da se u razdoblju 2014–2023. stanovništvo Srbije smanjilo za 508.604, dok je u tom periodu EU je izdala 423.962 prvih dozvola boravka za građane Srbije, što čini 6,4 % ukupnog stanovništva Srbije. U isto vreme, broj razreda u osnovnim školama smanjen je za 862, dok je u srednjim školama smanjen za 818. Broj učenika u osnovnim školama smanjio se za 50.326, a u srednjim školama za 35.437. Broj učenika u osnovnim školama manji je za 9,05 % u odnosu na početno razdoblje, a u srednjim školama za 13,11 %,.

Analiza empirijskih podataka pokazuje da postoji jaka inverzna veza između broja izdatih dozvola i broja upisanih djaka u osnovne škole. Naime, broj izdatih dozvola utiče smanjenje broja upisanih djaka u osnovne škole. S druge strane, između broja izdatih dozvola i broja upisanih učenika u srednje škole postoji jaka inverzna veza. Regresioni model ukazuje da povećanje broja dozvola vodi smanjenju broja upisanih srednjoškolaca.

Emigracija je ostavila dubok trag na obrazovni sistem i tržište rada Srbije, ugrožavajući dugoročnu ekonomsku i socijalnu stabilnost zemlje. Rešavanje ovih izazova zahteva usaglašene napore kreatora politike, prosvetnih radnika i privatnog sektora kako bi se stvorilo okruženje u kome se neguju talenti, a građani žele da svoju budućnost grade kod kuće. Rešavanjem temeljnih uzroka emigracije i ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu, Srbija može da utre put za prosperitetniju i održivu budućnost, te da osigura da zemlja može da ispuni zahteve globalne ekonomije koja se brzo menja.

Da bi ublažila posledice emigracije, Srbija mora da usvoji višestrani pristup:

- Ulaganje u obrazovanje i istraživanje. Jačanje obrazovnog sistema povećanjem finansiranja, poboljšanjem obuke nastavnika i modernizacijom nastavnih planova i programa može pomoći u zadržavanju talenata i pripremi učenika za zahteve globalne ekonomije. Podsticanje istraživanja i inovacija kroz grantove i partnerstva sa međunarodnim institucijama takođe može učiniti Srbiju privlačnijim mestom za akademike i profesionalce.
- Poboljšanje ekonomske klime u zemlji. Rešavanje osnovnih uzroka emigracije zahteva stvaranje više radnih mesta i poboljšanje uslova rada u Srbiji. Ovo se može postići kroz ekonomske reforme, podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) i napore za privlačenje stranih investicija.

Literatura

- Akrap, A., Strmota, M., Ivanda, K. (2017.). Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice, u: Sopta et al: Hrvatska izvan domovine II. Zagreb, str. 543-551.
- Eurostat, (2024) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_resfas/default/table?lang=en (Pristljeno: 24.02.2025.)
- Eurostat, (2025), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing (Pristljeno:28.02.2025.)
- Girsberger, E.M. (2017). Migration, Education and Work Opportunities, IZA DP No, 11028, <https://docs.iza.org/dp11028.pdf>.
- Heckert, J. (2015), New perspective on youth migration: Motives and family investment patterns, *Demographic Research*, 23(27), 765-800.
- Jurić, T. (2017). Suvremeno iseljavanje Hrvata u Njemačku: uzroci, motivi i karakteristike, *Migracijske i etničke teme*, 34 (3), 337–371.
- Jurić, T. Hadžić, F. (2022). Posljedice recentnog iseljavanja na obrazovni sustav i dostupnost radne snage u Hrvatskoj i zemljama Zapadnog Balkana, *Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država*, Zagreb, 204-234.
- Mahato, S. (2022). Motivating Factors of Youth Selecting Labor Migration Rather Than Higher Education: A Systematic Review, *Interdisciplinary Research in Education*, 7(1), 115-128.
- Medić, P. Aleksić, D. Petronijević, V. (2022). *Analiza potreba tržišta rada i radne snage u kontekstu upravljanja migracijama*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
- Nikitović, V. (2018). Značaj političkog odgovora za demografsku budućnost Srbije, U: Kostić, V. Đukić Dejanović, S. Rašević, M. *Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije*, (pp. 210-221), Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
- Nikitović, V. (2022). Složena priroda depopulacije u Srbiji: najnoviji podaci i trendovi, u: Stanojević, D. Pavlović Babić, D. Marković, G. Petrović, J. Aranderenko, M. Gejli, N. Nikitović, V. Luc, V. Stamenković, Ž. Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju – Srbija 2022 Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene, UNDP Srbija.
- Nikolić, I. & Maksimović, M. (2024). The impact of migratory movements on the labour market in countries of the Western Balkans, *Stanovništvo*, 62(1), 65–83.
- RSZ, (2024) <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva> (Pristljeno: 11.02.2025.)
- UN, IOM, (2024) *World Migration Report*, <https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/> (Pristljeno: 12.02.2025)

THE CONSEQUENCES OF EMIGRATION ON THE EDUCATION SYSTEM AND THE AVAILABILITY OF THE WORKFORCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

***Abstract:** Emigration has been a feature of the socio-economic landscape in the Republic of Serbia for many years. The emigration of the population from the Republic of Serbia, as well as from the entire area of the Western Balkans, and the loss of human capital is a key limiting factor for future economic development. According to the latest UN estimates, the Republic of Serbia is losing its population at such an intensity that it has become one of the most demographically endangered areas in the world. In the period 2014 - 2023, the number of inhabitants in the Republic of Serbia decreased by 507,983, Eurostat data for the period 2014 - 2023 show that the EU issued 423,962 first permits for citizens of Serbia. The number of students in primary schools decreased by 50,326 (9,05%), and in secondary schools by 19,373 (13,11%). The paper proved that there is a direct connection between emigration and the decrease in the number of students in primary and secondary schools.*

***Keywords:** emigration, population, emigration from Serbia, labor market, education*